

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. DigiPlatform: у чому її унікальність та як платформа змінить українську вищу освіту. URL: <https://digiuni.org/uk/news/71> [дата звернення 30.04.2026].
2. Digital University – Open Ukrainian Initiative. URL: <https://www.uaitp.org/index.php/uchast-v-erasmus/digiuni> [дата звернення 30.04.2026].
3. Цифровий університет – відкрита українська ініціатива. URL: <https://digiuni.org/uk> [дата звернення 30.04.2026].

УДК 027.6:025.5:001.103.2(477)

Ярошенко Т. О.

кандидат історичних наук, доцент,

Державна науково-технічна бібліотека України, заступник директора,

м. Київ, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ: СТІЙКІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Попри безпрецедентні виклики повномасштабної війни, Україна здійснила системний прорив у розбудові екосистеми відкритої науки. Наукова діяльність триває в понад 350 університетах і 100+ дослідницьких установах; щороку публікується майже 100 тис. наукових статей. Наукова спільнота перетворює кризу на можливість для прискореної модернізації та інтеграції до Європейського дослідницького простору (ERA).

Ключовими досягненнями 2022–2026 рр. стали: Національний план відкритої науки з обов'язковими вимогами FAIR для держбюджетних проєктів; законодавче закріплення понять «відкрита наука», «дослідницькі дані» та «управління дослідницькими даними» (зміни до Закону про наукову та науково-технічну діяльність, 2026); Дорожня карта інтеграції до ERA на 2026–2027 рр.; включення показників відкритого доступу до методології державної атестації ЗВО і наукових установ; створення Координаційної ради МОН України з питань відкритої науки (2026); розробка професійного стандарту «Фахівець з управління даними» (2025).

Результати всеукраїнського соціологічного дослідження ДНТБ України (2025, n = 702) зафіксували: 86% дослідників публікують праці у відкритому доступі, проте лише 34% поширюють дослідницькі дані. Головні бар'єри – брак технічних знань (28%), невпевненість у правових аспектах (28%), побоювання щодо плагіату (24%), брак інфраструктури (23%). Лише 19% респондентів перевіряли дані на відповідність принципам FAIR, 27% мають план управління дослідницькими даними.

Україна сформувала надійну інфраструктуру відкритої науки: близько 140 інституційних репозитаріїв відкритого доступу; понад 90% наукових журналів функціонують за моделями відкритого доступу. Реалізуються пілотні проекти НАН та ДНТБ України зі створення репозитаріїв дослідницьких даних: галузевий (НАН) та мультидисциплінарний Національний репозитарій дослідницьких даних (ДНТБ, на платформі Dataverse) з інтеграцією до OpenAIRE, DataCite, ORCID та EOSC.

ДНТБ України є головним каталізатором відкритої науки в країні. Бібліотека здійснює просвітницьку роботу через серії вебінарів (з тематик: відкритий доступ і ліцензування, принципи FAIR, управління дослідницькими даними, академічна доброчесність, інструменти відкритої науки), розробляє методичні матеріали для різних категорій стейкхолдерів, координує програми навчання у партнерстві з EIFL та міжнародними організаціями.

Досвід України демонструє: трансформація відкритої науки можлива навіть в умовах збройного конфлікту. Комплексне поєднання нормативно-правового регулювання, інфраструктурного розвитку, кадрового забезпечення та просвітницької діяльності формує модель кризостійкої відкритої науки – цінний орієнтир для глобальної наукової спільноти.

Важливим виміром трансформації є міжнародне визнання. Попри складні обставини, українські науковці зберігають активну участь у міжнародних дослідницьких мережах: OpenAIRE, EOSC, ORCID. Більше ніж 4000 публікацій щороку індексуються у Scopus і Web of Science. Водночас аналіз присутності у ZENODO виявив суттєвий дисбаланс: із понад 42 тисяч депозитів від українських авторів менше 2% становлять власне дослідницькі дані – більшість є публікаціями або навчальними матеріалами. Це підкреслює необхідність цілеспрямованої роботи з просування культури відкритих даних.

Підхід України до розбудови відкритої науки в умовах кризи пропонує три ключові уроки для глобальної спільноти. По-перше, відкритість як стійкість: принципи FAIR і відкритий доступ забезпечують неперервність досліджень навіть при фізичному руйнуванні інфраструктури. По-друге, прискорена інтеграція політик: поєднання нормативних вимог з оцінюванням установ дає швидший культурний ефект, ніж ізольовані заходи. По-третє, міжнародна співпраця як ресурс: партнерство з ЮНЕСКО, EIFL та ERA не лише забезпечує технічну допомогу, а й підтримує видимість та легітимність вітчизняної науки у глобальному просторі.

Серед актуальних викликів – подолання розриву між задекларованими інституційними політиками та реальними практиками дослідників, масштабування підготовки стюардів даних відповідно до нового професійного стандарту, а також розробка зручних інструментів оцінювання

FAIRness для різних предметних галузей. Особливої уваги потребує залучення дослідників, евакуйованих до інших країн: їхні дані та результати мають залишатися в національній науковій екосистемі та бути доступними через міжнародні агрегатори.

Перспективи розвитку пов'язані з інтеграцією Національного репозитарію дослідницьких даних до EOSC, розширенням мережі (та відповідної підготовки в університетах) фахівців з управління даними, впровадженням системи національного моніторингу показників відкритої науки, сумісної з ERA Progress Report Framework. Україна поступово переходить від ролі реципієнта міжнародної підтримки до ролі активного учасника глобального руху за відкриту науку, здатного ділитися власним унікальним досвідом трансформації в умовах надзвичайних обставин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Калюжна, Н. (2025). Нормативно-правове підґрунтя врегулювання питань відкритої науки в Україні. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, (15), 23–37.
2. Загородній, А. Г., Хіміч, О. М., Пилип, І. А., Дубровіна, Л. А., Радченко, А. І., Жук, О. М., ... & Шахбазян, К. С. (2025). Впровадження європейських принципів відкритої науки в Національній академії наук України. *Вісник Національної академії наук України*, (1), 11–33. URL: <https://doi.org/10.15407/vsn2025.01.011>
3. Ярошенко, Т. О., Яшник, М. В. (2025). Відкритий доступ і відкрита наука в Україні з погляду дослідників (за результатами соціологічного дослідження 2025 р.). *Science and Science of Science*, (4(130)), 3–22. URL: <https://doi.org/10.15407/sofs2025.04.003>
4. Ярошенко, Т., Сербін, О., Ярошенко, О. (2022). Відкрита наука: роль університетів та бібліотек у сучасних змінах наукової комунікації. *Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері*, 5(2), 277–292. URL: <https://doi.org/10.31866/2617-796X.5.2.2022.270132>
5. Ярошенко Т., Ярошенко О., Чуканова С. Наукова комунікація в цифрову епоху: монографія / за заг. ред. Т. Ярошенко. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2024. 463 с. ISBN 978-966-518-825-4.
6. Ярошенко Т. О., Чуканова С. О., Крамаренко О. А., Рачинська О. І. Методичні матеріали для закладів вищої освіти і наукових установ щодо розроблення та імплементації стратегії впровадження відкритого доступу. Київ : ДНТБ України, 2025. 142 с. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436232>
7. Ярошенко Т. О., Чуканова С. О., Крамаренко О. А., Рачинська О. І. Методичні рекомендації для ЗВО та наукових установ щодо моніторингу ефективності впровадження принципів відкритого доступу, відкритої науки та управління дослідницькими даними. Київ : ДНТБ України, 2025. 78 с. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19398011>